

Nuestro recorrido para contextualizar saberes y enseñar Ciencia Abierta en español

Irene Vazano, Jesica Formoso, Julián Buede, Laura Ación, Laura Ascenzi, María Paz Míguez, Romina Pendino, Sabrina López, Verónica Xhardez

Desde que nos sumamos a trabajar en la transformación hacia la Ciencia Abierta impulsada por la NASA, como te comentamos en [esta publicación](#), encaramos el recorrido de diseñar, desarrollar, contextualizar e implementar [cohortes virtuales de formación para hispanohablantes](#) abarcando los cinco módulos de [Open Science 101](#), diseñados inicialmente para personas anglo parlantes y con un alto sesgo hacia ambientes de investigación con recursos altos.

Esto representó un semestre de planificación en nuestros pilares de Formación, Contextualización y Comunidad y de las áreas transversales de Infraestructura, Medición de Impacto y Comunicación. El propósito era combinar nuestra experiencia como docentes en modalidad virtual con el trabajo colaborativo de contextualización de los saberes desde y para las regiones de nuestra comunidad hispanohablante, para luego invitarla a las cohortes de América Latina se Transforma a la (ALTa) Ciencia Abierta.

¿Cómo lo hicimos?

Te compartimos parte del proceso:

- **[Iniciamos el año con la Misión Exploración](#)**: una serie de conversatorios para intercambiar con otras comunidades ideas clave, desafíos comunes y estrategias de mitigación en América Latina. **Participaron 94 personas de 18 países de la región, 25 de ellas integrantes de comunidades de práctica y organizaciones vinculadas a distintos aspectos del proceso científico.** En estos conversatorios surgieron muchas reflexiones colectivas, críticas y potentes para proyectar voluntades y estrategias hacia prácticas más inclusivas, abiertas y colaborativas. Más sobre estas reflexiones en [esta publicación](#).
- En paralelo, hubo un llamado de MetaDocencia para que un equipo de personas colaboradoras externas se sumaran a trabajar a través del [Proyecto Polen](#) al **plan**

de trabajo para la Contextualización, del que te contamos más en otra publicación.

- Además de contextualizar los contenidos, la propuesta incluía enseñarlos. Nada más y nada menos que desarrollar una serie de cohortes virtuales en español que motiven un acercamiento a los principios y prácticas de la Ciencia Abierta, a la vez que favorezcan el intercambio, el diálogo y el aprendizaje entre participantes.

Desde MetaDocencia definimos, desde el diseño, involucrar a un conjunto diverso de personas de nuestra comunidad y nuestro equipo, expertas en las temáticas pero con diversas trayectorias profesionales y amplia experiencia docente. Así fue que **conformamos 5 equipos, uno por cada módulo, que trabajaron durante dos meses en seleccionar, priorizar y ajustar en base a la experiencia y a nuestra mirada latinoamericana los contenidos de NASA TOPS**. Esto implicó no solo pensar en qué contenidos enseñar, sino en *cómo* enseñarlos: en otras palabras, definir la dinámica de trabajo e intercambio, diagramar las actividades y los ejercicios formativos, diseñar la presentación, los materiales y armar la hoja de ruta de cada clase. En esta etapa de diseño curricular fueron 16 personas las que participaron activamente, con profesionalismo, compromiso y flexibilidad. Estos ingredientes fueron clave para alcanzar, en tiempo récord, la versión beta de cada uno de los 6 encuentros de [ALTa CA 1](#), la primera edición de nuestras cohortes. **En base a la experiencia y aprendizajes de esta cohorte piloto, hoy en marcha, seguiremos ajustando y mejorando la propuesta pedagógica de las próximas ediciones.**

- Este desarrollo implicó también diseñar un flujo de trabajo que asegurara la infraestructura y la comunicación para todas las personas participantes. Una vez diseñada nuestra hoja de ruta por el equipo de formación, desde el área de Infraestructura comenzamos a pensar cómo articular las herramientas que tenemos a disposición para ejecutar las acciones necesarias de cara a las cohortes. **Se diseñó un flujo de trabajo** que pasó por 3 versiones hasta llegar a la definitiva, para cada aspecto de la cohorte, desde la inscripción hasta la certificación definiendo el flujo y la interacción entre áreas; cómo desde la inscripción se dispararían las comunicaciones y mediante qué acciones las diferentes áreas

América Latina y otras regiones que hacen investigación con bajos recursos y primariamente en idiomas distintos al inglés.

¿Resultados?

El miércoles 26 de junio pasado comenzó la primera cohorte, piloto, a la que se inscribieron más de 100 personas, desbordando el interés hacia una segunda edición que comienza el sábado 24 de agosto a las 9 am (UTC -3) y ya se completó, lo que nos proyecta a dictar una tercera cohorte en 2024.

Cada edición de nuestra misión ALTa Ciencia Abierta recuperará la increíble experiencia de reunirnos, dialogar y enriquecer los saberes en comunidad. ¡Y esto recién empieza!

Captura de pantalla del primer encuentro de la primera edición de ALTa CA.

Si quieres leer, intercambiar más sobre estos temas o tienes interés en participar, te invitamos a sumarte a nuestro [canal #alta-ciencia-abierta en Slack](#).

Agradecimientos

Esta publicación fue posible gracias a un subsidio de Chan Zuckerberg Initiative (DOI: 10.5281/zenodo.7386372), los subsidios de la NASA 80NSSC23K0854 (DOI: 10.5281/zenodo.8215455), 80NSSC23K0857 (DOI: 10.5281/zenodo.8250978) y 80NSSC23K0861 (DOI: 10.5281/zenodo.8212072) y el grant DAF2021-239366 y DOI

de subsidio <https://doi.org/10.37921/522107izqogv> de la Chan Zuckerberg Initiative DAF, un fondo aconsejado por la Silicon Valley Community Foundation (DOI de financiador 10.13039/100014989).

¿Te gustó esta publicación? Puedes reutilizarla libremente bajo licencia CC by 4.0, solo tienes que citarla.

Esta es la cita que te recomendamos usar para referenciarla: Irene Vazano, Jesica Formoso, Julián Buede, Laura Ación, Laura Ascenzi, María Paz Míguez, Romina Pendino, Sabrina López, Verónica Xhardez (2024). Nuestro recorrido para contextualizar saberes y enseñar Ciencia Abierta en español. Zenodo.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12808356>